

САМОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

У.Эсонова

Магистрант Джизакского государственного
педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17103501>

Аннотация: В формировании личности существенное значение имеет самосознание. Сложно беспристрастно контролировать свое поведение, последствия своих поступков. Еще более сложно объективно оценить свое место в обществе, свои возможности, так как психофизиологический потенциал во многом определяется врожденными генетическими задатками, типом высшей нервной деятельности и эмоционально-волевой сферой. Однако систематический и строгий самоанализ необходим, благодаря нему человек может рассчитывать на свое духовное, нравственное развитие.

Цель данной работы, указать роль самосознания в процессах обучения и воспитания. Вообще считаются, что каждый человек способный от природы по определённому направлению. Если человек систематически работает над собой, то он может стать выдающимся человеком.

В формировании личности существенное значение имеет самосознание. Сложно беспристрастно контролировать свое поведение, последствия своих поступков. Еще более сложно объективно оценить свое место в обществе, свои возможности, так как психофизиологический потенциал во многом определяется врожденными генетическими задатками, типом высшей нервной деятельности и эмоционально-волевой сферой. Однако систематический и строгий самоанализ необходим, благодаря нему человек может рассчитывать на свое духовное, нравственное развитие.

С чего начинается самосознание? Где его границы? В каких сцеплениях оно выступает? Как развивать это уникальное человеческое «само», которое разветвляется в такие сложные образования, как самодисциплина, самостоятельность, самолюбие, самооценка, самоконтроль, саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование?

Психологи отмечают, что самосознание развивается постепенно и, по всей вероятности, начинается с определения границ собственного тела. Затем ребенок начинает сознавать себя в системе различных социальных зависимостей, прав и обязанностей, норм и требований.

Самосознание - осознание человеком самого себя, своих физических сил и умственных способностей, поступков и действий, их мотивов и целей, своего отношения к внешнему миру, другим людям и самому себе. Самопознание имеет иерархию проявления от низшего самочувствия через самопознание до высшего - самоотношения, объективирующихся в самоконтроле и саморегуляции своего поведения [1].

Самосознание учащегося - осознание мотивов, целей, приёмов учения, осознание самого себя как субъекта учебной деятельности, который организует, направляет и контролирует процесс обучения. Самосознание учащегося согласно Б.Г. Ананьеву, является ядром деятельности учащегося. Пробуждение и усиление интереса к своей личности - условие целенаправленности самообразования и самовоспитания. Самосознание учащегося формируется на основе расширения знаний о необходимых им как будущим гражданам и специалистам качествах, адекватной самооценки уровня их развития. Этому способствует ознакомление учащегося с закономерностями формирования личности, развитие у них умения анализировать свою деятельность, само характеризовать себя (свои положительные стороны и недостатки). Наиболее типичные недостатки самосознание учащегося - субъективизм, предвзятость, снисходительность, недостаточная самокритичность. Именно поэтому для некоторых, например, студентов характерно отсутствие достаточно высокою уровня идентификации

между сегодняшней учебной деятельностью и профессиональной деятельностью, оценка учебных предметов производится по ряду второстепенных признаков. Существуют различные уровни понимания студентами высшего образования.

1.Отсутствует понимание взаимосвязи учебных предметов. Каждый учебный предмет выступает обособленно.

2.Студентами устанавливаются первичные логические связи между предметами. Однако они отражают не содержание профессиональной деятельности, а скорее свидетельствуют о том, что студент начинает понимать многообразие (множественность) научных подходов к явлениям окружающей жизни.

3.В сознании студента происходит возврат от расчленения мира на ряд самостоятельных познаваемых направлений к объективному единству. У студентов возникает понимание того, что выделение научных дисциплин носит относительный характер.

4. В сознании студентов происходит расширение связей изучаемых предметов с будущей профессиональной деятельностью, причём не только наглядно видимых, но и опосредованных. На базе изучения отдельных дисциплин осуществляется выделение более общих предметов, которые в значительной степени связаны со структурой профессиональной деятельности. На этом уровне в сознании и самосознании студентов выделяются надпредметные связи, которые не только имеют выход на структуру и содержание будущей профессиональной деятельности, но и обеспечивают непосредственную связь между деятельностью и формированием профессиональных качеств.

Уровень полного осознания связи между содержанием учебного процесса и профессиональной деятельностью в их динамическом контексте.

Таким образом, если каждая личность соблюдает на эти правила, которые мы указывали выше, то они могут добиться многому. Только для этого от них требуется трудолюбия, внимательность и конечно самосознание. Как мы уже рассмотрели выше, что самосознание требует систематической плановой работы на основе тщательной программы работы над собой.

Список использованных источников:

1. Е. С. Рапацевич Новейший психолого - педагогический словарь - Минск: Современная школа, 2010.
2. Авдеева Н.Н. Привязанность ребенка к матери и образ себя в раннем детстве // Вопросы психологии. - № 4. - 1997. - с. 25 - 30.
3. Алексеев В.А. Развитие самосознания на рубеже подросткового и юношеского возрастов: Автореф. дисс. канд. психол. наук. - М., 1985. - 20 с.
4. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды - М.: Педагогика, т. 2, 1980. - 286 с.
5. Андреева Т.М. Социальная психология. - М.: Аспект-пресс, 1998. - 373 с.
6. Бернс Р. Развитие "Я-концепции" и воспитание. - М.: Просвещение, 1986. - 226 с.
7. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания // Педагогика. - №4. - 1995. - с. 29 - 36.